

KORTENKAMP, U., ETZOLD, H., & MAHNS, P. (2021). Algorithmen im Alltag zur Umsetzung fundamentaler Ideen der Informatik in der Grundschule. In FREDERKING, V. & LADEL, S. (Hg.), *Grundschule digital. Innovative Konzepte für die Fächer Deutsch und Mathematik* (S. 163–182). Waxmann.

LADEL, S. (2021). Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule. In FREDERKING, V. & LADEL, S. (Hg.), *Grundschule digital. Innovative Konzepte für die Fächer Deutsch und Mathematik* (S. 29–41). Waxmann.

STEINWEG, A. S. (2013). *Algebra in der Grundschule. Muster und Strukturen – Gleichungen – funktionale Beziehungen*. Springer Spektrum.

TSARAVA, K., MOELLER, K., ROMAN-GONZALEZ, M., GOLLE, J., LEIFHEIT, L., BUTZ, M., NINAUS, M. (2022). A cognitive definition of computational thinking in primary education. *Computers & Education*, 129, 1–14.

WEIGAND H.-G., SCHÜLER-MEYER A., & PINKERNELL G. (2022). *Didaktik der Algebra: nach der Vorlage von Hans-Joachim Vollrath*. Springer Spektrum.

Dr. JENS DENNHARD, dennhard@ph-heidelberg.de, ist akademischer Rat für Mathematik und ihre Didaktik an der PH Heidelberg.

Prof. Dr. SASKIA SCHREITER, saskia.schreiter@ph-gmuend.de, ist Professorin für Mathematik und ihre Didaktik an der PH Schwäbisch Gmünd. ■

Cola und Kaubonbons

Die Variablenkontrollstrategie an einem beliebten, aber komplexen Phänomen festmachen

MARKUS EMDEN – ROSANNA AICH – SARAH BORTEL – SAMIRA EL-SHAHAT – JOSEFINE ELZNER – NADINE HANSLIK – PHILIPP HERTER – KAI SCHWEIKHARDT – DERYA SONGÖR – ABDUERRAHIM TITIZ – CAROLIN ULMER – MARIE-LENA WEBER

Es gibt Versuche, die der naturwissenschaftliche Unterricht aufgrund ihres motivationalen Potenzials gerne nutzt, während die fachwissenschaftliche Klärung oft zu komplex erscheint. Am Beispiel des Cola-Geysirs wird aufgezeigt, dass sich eine auf variablenkontrolliertes Untersuchen fokussierte Behandlung des Versuchs als Medium zum Erlernen des naturwissenschaftlich-praktischen Arbeitens empfiehlt. Die fachwissenschaftlichen Hintergründe sind für den Erkenntnisweg von sekundärer Bedeutung und können auch im Lehrpersonenreferat nachgereicht werden. Das Schöpfen und Begründen einer (intuitiven) Idee, die Umsetzung in eine Untersuchung und das Ableiten einer Schlussfolgerung sind auch ohne vertiefte Kenntnisse der physikochemischen Grundlagen möglich.

1 Einleitung

Der sogenannte Cola-Geysir, in dem eine koffeinhaltige Limonade durch den Zusatz von Minz-Kaubonbons zum Übersäumen gebracht wird, erfreut sich seit etwa 25 Jahren großer Beliebtheit (COFFEY, 2008, KUNTZLEMAN, ANNIS, ANDERSON, KENNEY & DOCTOR, 2020). Im Unterricht findet der Versuch meist aus eher affektiven Gründen einen Einsatz. Die Erklärung der naturwissenschaftlichen Hintergründe ist zu komplex – speziell für Lernende auf der Sekundarstufe I – und ist zudem nicht zweifelsfrei aufgeklärt (GARDNER et al., 2014, KUNTZLEMAN & KUNTZLEMAN, 2021). Zugleich werden zahlreiche Faktoren für das spektakuläre Phänomen diskutiert, ohne dass dieser Umstand im naturwissenschaftlichen Unterricht ausgenutzt würde in Form variablenkontrollierter Experimente. Lernende könnten sich so auf die Entwicklung ihrer Kompetenzen im praktischen Arbeiten konzentrieren, da der Fachinhalt nicht als zusätzlicher Lernauftrag um die kognitiven Ressourcen konkurrieren sollte. Statt den Cola-Geysir allein zur Auflockerung des Schulalltags einzusetzen, sollte man seine Potenziale zur Schaffung einer authentischen Forschungssituation stärker ausschöpfen (s. a. EICHLER, PATRICK, HARMON & COONCE, 2007; SIMS & KUNTZLEMAN, 2016; ASTALL & BRUCE, 2010).

Der Beitrag berichtet Vorgehen und qualitative Ergebnisse einer Versuchsreihe, die Master-Studierende an der PH Schwäbisch Gmünd im Rahmen eines Kompaktseminars erarbeitet haben. Die einzelnen Versuche sind als Denkanstöße für Lehrkräfte zu verstehen, die durch Messwiederholungen und weitere Vergleich sinnvoll ergänzt werden können.

2 Variablenkontrolliertes Experimentieren

Lernende sollen durch naturwissenschaftlich-praktisches Arbeiten in der Schule eine für die Naturwissenschaften typische, fragend-orientierte Perspektive entwickeln (WILHELM & KUNZ, 2016). Dieser eigene Weltzugang (RÖMPP, 2018) ist möglicherweise prägend für ihre berufliche Zukunft, in jedem Falle aber ist er relevant in einer Umwelt, die zunehmend auf naturwissenschaftliche Expertise angewiesen ist (ROBERTS & BYBEE, 2014). Selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe setzt auch voraus, dass Lernende grundlegende Arbeitsweisen der Naturwissenschaften verstehen, sodass sie über die Reichweite und Gültigkeit der hierdurch gewonnenen Erkenntnisse urteilen können (EICHLER, PATRICK, HARMON & COONCE, 2007).

Eine grundlegende Strategie der untersuchenden Naturwissenschaften zur Aufklärung von Wirkzusammenhängen ist die Variablenkontrollstrategie (CHEN & KLAHR, 1999). Nur solche Untersuchungen, die ein System bezüglich nur einer Variablen verändern, lassen strenggenommen den Rückschluss auf kausale Zusammenhänge zu. Häufig werden in der Schule Systeme untersucht, die zu komplex sind, als dass eine strenge Variablenkontrolle praktikabel wäre – oder aber die Systeme werden so stark reduziert, dass sie künstlich anmuten und der beobachtete Effekt eher als Zaubertrick denn als natürliches Phänomen wahrgenommen wird. Die hier vorgestellte Versuchsreihe greift auf standardisierte Supermarktprodukte zurück, die eine Variablenkontrolle gut erlauben. Einschränkend gilt, dass es selbst bei hoher Standardisierung der Zubereitungen innerhalb von Produktionschargen zu Variationen kommen kann.

Im Folgenden wird vereinfachend davon ausgegangen, dass die Rezeptur in den Sorten Classic, Light und Zero nur hinsichtlich der Süßungsmittel variiert. Die verwendeten Mineralwässer entstammen derselben Quelle und unterscheiden sich nur bezüglich der Kohlenstoffdioxidgehalte. Die Kaubonbons (Minzgeschmack und eine Fruchtgeschmackmischung) sind laut Inhaltsstoffliste identisch und dürften primär in der Zusammensetzung der gering konzentrierten Aromastoffe variieren.

Unterschiede zwischen Einzelflaschen ergeben sich möglicherweise durch unterschiedliche Abfülldaten, da PET-Flaschen nicht gasdicht sind und so ein schleichendes Ausgasen erlauben. Die Oberfläche der Kaubonbons kann zwischen Einzelbonbons variieren, was durch den Einsatz mehrerer Kaubonbons ausgeglichen werden könnte.

3 Erklärungsansätze für den Cola-Geysir

Das grundlegende Phänomen des Cola-Geysirs scheint recht einfach zu erklären (s.z.B. HOLLEMAN, WIBERG & WIBERG, 2007): Das unter starkem Druck in Flüssigkeit eingepresste Kohlenstoffdioxid liegt zum größten Teil als gelöstes Kohlenstoffdioxid und zu einem weit geringeren Teil als ‚Kohlensäure‘ bzw. deren Salze vor. Die chemischen Zusammenhänge können in drei miteinander verknüpften Gleichgewichtsreaktionen beschrieben werden (Abb. 1). Mit Ausnahme der letzten Reaktion, liegen die Gleichgewichte jeweils auf der linken Seite. Erst durch Anlegen eines hohen Drucks werden signifikante Stoffmengenkonzentrationen der Produkte erzielt. Wird der äußere Zwang (hoher Druck) durch das Öffnen der Flasche entfernt, regeln sich die miteinander verknüpften Gleichgewichte neu ein. Das Getränk beginnt zu prickeln und gast über die Zeit aus.

Abb. 1. Relevante Gleichgewichte beim Ausgasen kohlenstoffhaltiger Getränke

Das Ausgasen selbst ist gehemmt und die Blasenbildung direkt aus der Flüssigkeit ist energetisch zu aufwendig (KUNTZLEMAN, ANNIS, ANDERSON, KENNEY & DOCTOR, 2020). Es bedarf daher eines ‚Nukleus‘ (Keim), an dem sich Kohlenstoffdioxidblasen bilden können – meist Unebenheiten oder Kratzer in den Flaschenwänden (z.B. KUNTZLEMAN, DAVENPORT, COTHRAN, KUNTZLEMAN & CAMPBELL, 2017). Eine an Nukleationsorten idealerweise arme, glatte Flaschenwand gewährleistet, dass das Ausgasen nur langsam vonstattengeht und der prickelnde Trinkgenuss lange aufrechterhalten wird. Durch Hinzufügen von Nukleationsorten kann die Entgasung deutlich beschleunigt werden. Die verwendeten Kaubonbons weisen eine große poröse Oberfläche auf, die die schiefe Anzahl möglicher Keimbildungen massiv steigert. Die Entgasung setzt an ihnen sehr heftig ein.

Die Unebenheiten auf den Kaubonbons sind als vorgeformte Blasen zu interpretieren, die nicht durch das Getränk benetzt werden. Gelöstes Kohlenstoffdioxid kann leicht in diese Unebenheiten eindiffundieren, an der ‚vorgeformten‘ Blase adsorbieren und Gasblasen wachsen lassen, bis diese sich vom Nukleus lösen und aufsteigen. Der energetische Aufwand ist gegenüber der Blasenbildung in der Lösung viel geringer; die Kaubonbon-Oberfläche fungiert als Katalysator (KUNTZLEMAN, ANNIS, ANDERSON, KENNEY & DOCTOR, 2020).

Auf dem Weg ‚nach draußen‘ erweist sich die Verjüngung des Getränkebehälters als der sprichwörtliche Flaschenhals. Die mögliche Austrittsgeschwindigkeit von gasförmigem, im Schaum gefangenen Kohlenstoffdioxid liegt weit unter seiner Bildungsgeschwindigkeit, sodass sich die nach oben strebenden Gasblasen stauen und sich ihre Auftriebskräfte förmlich addieren. Steigende Kräfte bei gleichbleibendem Querschnitt haben eine Erhöhung des Drucks am Flaschenausgang zur Folge und es kommt zur Ausbildung einer Fontäne. Durch Verengung des Flaschenausgangs lassen sich die zu beobachtenden Phänomene verstärken.

Weiterhin wird ein Einfluss von Oberflächenspannung und Viskosität der Flüssigkeit auf die Stärke der Fontäne diskutiert. Deutet man Viskosität als Indikator für den inneren Zusammenhalt im Lösemittel, spräche eine verminderte Viskosität für verminderte Wechselwirkungen zwischen Lösemittelmolekülen, sodass aufsteigende Gasblasen weniger Arbeit leisten müssten (COFFEY, 2008), um die Lösemittelmoleküle voneinander zu trennen. Modelliert man hingegen die Vorgänge für die Grenzfläche der sich bildenden Gasblasen, sind die Wechselwirkungen zwischen Lösemittelmolekülen als Oberflächenspannung zu berücksichtigen. Der Zusatz grenzflächenaktiver Substanzen oder weniger viskoser Flüssigkeiten könnte einen Einfluss auf die Scheitelhöhe der Fontäne nehmen, wobei auch sich gegenseitig beeinflussende Effekte diskutiert werden (KUNTZLEMAN & KUNTZLEMAN, 2021).

4 Allgemein Durchführungshinweise

Alle im Folgenden vorgestellten Versuche – außer jenen mit Sekt, hier wurden Piccolos verwendet – wurden mit im Supermarkt erworbenen Getränkeflaschen mit Nennvolumen von

0,5 L durchgeführt. Alle Getränke wurden ungekühlt erworben und die Versuche bei vergleichbaren Umgebungsbedingungen am selben Tag innerhalb weniger Stunden durchgeführt. Störeinflüsse (z.B. Undichtigkeiten durch das Gewinde, unterschiedlich positionierte, ebenmäßige oder große Löcher in den Deckeln) wurden kontrolliert durch Verwendung zweier produktionsgleicher Schraubverschlüsse, die mithilfe einer Lochzange gestanzt wurden ($d = 0,5$ cm). Bei den Sektflaschen mussten die zugehörigen Schraubdeckel entsprechend vorbereitet werden.

Kleine Streifen Klebeband wurden mit der Klebeseite nach außen zu Ringen gelegt. Mittels dieser doppelseitigen Klebehalterung wurde je ein Kaubonbon im Deckel fixiert, dieser vorsichtig, aber fest auf die Flasche aufgeschraubt und das Kaubonbon mit einem Nagel in das Getränk gestoßen. Zur Vermeidung von Spritzern im Auge ist eine Schutzbrille zu tragen. Mögliche Anhaftungen des Klebebandes an der Bonbonoberfläche konnten nicht kontrolliert werden.

Zur Abschätzung der Fontänenhöhe wurden für die fotografische Auswertung an einem Gliedermaßstab Klebmarken bei 0,5 m, 1 m und 1,80 m angebracht. Der Nullpunkt des Maßstabs fiel *nicht* mit dem Flaschenausgang zusammen, sondern bezog sich auf den Boden – im Folgenden berichtete Scheitelhöhen sind strenggenommen um die Höhe der Flaschen bis zum Flüssigkeitsspiegel zu bereinigen. Höhere Scheitelhöhen der Fontänen wurden als Indikator für schnellere Entgasung verstanden (GARDNER et al., 2014), sodass eine qualitative Abschätzung der Reaktionen möglich ist.

Wo es aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht zur Ausbildung einer stehenden Fontäne kam (Anhaftung von Klebeband über dem Austrittloch, nicht fest schließender Deckel), wird die wahrgenommene Intensität des Spritzens berichtet.

5 Die Versuche

Im Folgenden wird eine Serie von acht Versuchen zur variablenkontrollierten Untersuchung verschiedener Einflussfaktoren des Cola-Geysirs beschrieben. Im Sinne einer vereinfachenden Prozesslogik der naturwissenschaftlichen Methode (EMDEN, 2021) wird die zugrundeliegende Vermutung berichtet, Ergebnisse der Paarvergleiche werden dargestellt und bezüglich der Vermutung ausgewertet.

Alle Versuche wurden im Interesse einer Kostendämpfung, Geringhaltung von Lebensmittelverschwendung sowie der Zeitökonomie einer Seminarveranstaltung nur jeweils einfach durchgeführt.

5.1 Der klassische Versuch: Cola + Minz-Kaubonbon

International wird der Versuch meist mit *Diet Coke* durchgeführt, die in Deutschland nicht erhältlich ist. Stattdessen werden hier die Produkte Cola Classic, Light und Zero miteinander verglichen. Letztere unterscheiden sich von der Classic-Variante durch Einsatz von Süßstoffgemischen aus Acesulfam-K (E 950), Aspartam (E 951) und Natriumcyclamat (E 952 – Abb. 2) anstelle von Saccharose. *Diet Coke* enthält Aspartam und Kaliumbenzoat als Konservierungsmittel. In den folgenden Versuchen wird in der Regel das Lightgetränk untersucht.

Süßstoffe sollen die Oberflächenspannung des Lösemittels herabsetzen (COFFEY, 2008), daher sollte die Reaktion bei süßstoffhaltigen Colagetränken heftiger ausfallen, sodass beim Vergleich der Reaktion von Minz-Kaubonbons zwischen klassischen und ‚leichtem‘ Colagetränk die höhere Fontäne beim Light-Getränk erwartet wird.

Der Paarvergleich der beiden Colagetränke widerspricht der Hypothese durch etwa gleich hohe, maximale Scheitelhöhen von ca. 1,70 m für das Klassikgetränk bzw. 1,65 m für das Lightgetränk (Abb. 3). In Folgeversuchen stiegen die Fontänen der Getränke mit Süßstoffen jeweils deutlich höher, sodass dieser Versuch als Ausreißer verstanden wird. Individuell unterschiedliche Bonbonoberflächen könnten ursächlich sein, was durch die Verwendung von mehr als einem Bonbon ausgeglichen werden könnte. Dann wird allerdings auch die Handhabbarkeit ungleich diffiziler.

5.2 Süßstoff + Mineralwasser

Sollte das Herabsetzen der Oberflächenspannung entscheidend sein, müssten sich Fontänen auch bilden mit (a) anderen kohlen säurehaltigen Getränken bzw. (b) anderen oberflächenaktiven Substanzen. Daher wurden Einflüsse des laut Inhaltsstoffliste Hauptsüßstoffs Cyclamat sowie von Spülmittel auf die Reaktion des Kaubonbons in sprudelndem Mineralwasser untersucht. Ein Vergleich mit einer mit Saccharose gesüßten Lösung wurde nicht angestellt, da der leitende Einfluss des Süßstoffes aus Versuch 5.1 als gegeben angenommen worden war.

Erwartet wurde eine jeweils höhere Fontäne der mit Süßstoff bzw. mit Spülmittel behandelten Mineralwasser gegenüber den Vergleichsproben.

In eine Flasche Mineralwasser Classic werden 3,5 g Flüssigsüßstoff (laut Etikett: Natriumcyclamat, Saccharin) hinzugefügt (5.2a in Abb. 3), in eine weitere Flasche Mineralwasser Classic ein ‚Schuss‘ Spülmittel (5.2b). Je eine weitere Flasche Mineralwasser Classic diene zum Vergleich. In jede Flasche wird je ein Minz-Kaubonbon hinzugefügt.

Die Flasche mit Süßstoff zeigt die höchste Fontäne (ca. 2,50 m). Die Fontäne der Flasche mit Spülmittel erreicht eine Höhe von 1,40 m, außerdem ist eine deutliche Schaumentwicklung erkennbar. Die Flaschen mit Mineralwasser Classic (Vergleichsproben) erreichen Höhen von 0,75 m.

Die cyclamathaltige Süßstofflösung sowie das Spülmittel setzen die Oberflächenspannung herab, was im Falle des Cyclamats auf die Sulfonatgruppe zurückzuführen sein dürfte (Abb. 2). Der Flüssigkeitswiderstand gegen durchbrechende Kohlenstoffdioxid-Blasen wird hierdurch verringert. Die beobachtbaren Unterschiede zwischen Süßstoff und Spülmittel lassen sich vermutlich durch die verwendeten Stoffmengen und unterschiedliche Durchmischung erklären.

5.3 Mineralwasser mit unterschiedlichen Kohlenstoffdioxidgehalten

Mineralwässer mit unterschiedlichen Kohlenstoffdioxidgehalten sollten Rückschlüsse erlauben, ob größere Mengen an gelöstem Kohlenstoffdioxid die Bildung von mehr Kohlenstoffdioxidblasen an der rauen Oberfläche des Kaubonbons begünstigen (VILGIS, 2009). Höhere Stoffmengenkonzentration an Kohlenstoffdioxid sollten im sprudelnden Mineralwasser die Reaktionsgeschwindigkeit steigern und eine höhere Fontäne bewirken – sofern die Reaktion bezüglich Kohlenstoffdioxid nicht 0. Ordnung ist (KUNTZLEMAN, ANNIS, ANDERSON, KENNEY & DOCTOR, 2020).

Zwei unterschiedliche Produkte aus derselben Mineralwasserquelle werden verglichen, um die Mineralzusammensetzung des Wassers zu kontrollieren. Das Etikett gibt jenseits der Bezeichnung ‚Classic‘ und ‚Medium‘ keinen Aufschluss über die Mengen an gelöstem Kohlenstoffdioxid. Eine Unterscheidung ist nur qualitativ möglich: ‚Classic‘ enthält mehr Kohlenstoffdioxid als ‚Medium‘. Beide Wasserproben werden mit jeweils einem Minz-Kaubonbon versetzt.

Die Fontäne im Classic-Mineralwasser erreicht eine Höhe von ca. 0,90 m. Die Gasentwicklung im Medium-Mineralwasser ist so gering, dass keine Fontäne aufsteigt (Abb. 3).

Der Versuch zeigt, dass eine Steigerung des Kohlenstoffdioxidgehalts eine Verstärkung des Phänomens bewirkt.

5.4 Mineralwasser + Süßstoff

Aufbauend auf den Versuchen in 5.2 wird untersucht, ob der Zusatz von Süßstoff zu Medium-Mineralwasser das Phänomen beeinflusst. Wenn der oberflächenspannungsreduzierende Beitrag des Cyclamats ausreichend groß ist, könnte auch über dem Kohlenstoffdioxid-reduzierten Medium-Wasser eine Fontäne steigen? Zur Verstärkung des Effekts wird anstelle des Minz- je ein Erdbeer-Kaubonbon (siehe auch 5.5) verwendet.

Der direkte Vergleich der beiden Proben bestätigt, dass in der unbehandelten Medium-Wasserprobe keine ausreichende Gasentwicklung einsetzt, um eine Wasserfontäne zu erzeugen. Das Mineralwasser, dem Flüssigsüßstoff (ca. 3 g) zugesetzt worden ist, lässt eine Fontäne mit einer maximalen Scheitelhöhe von ca. 0,85 m steigen (Abb. 3).

Der Einfluss des grenzflächenaktiven Cyclamats kann bestätigt werden.

5.5 Cola-Getränke + Erdbeer-Kaubonbon

GARDNER et al. (2014) berichten im direkten Vergleich verschiedener Geschmäcker von Kaubonbons desselben Herstellers eine auffällig hoch erscheinende Fontäne

Abb. 3 Fotodokumentation für die Versuche 5.1-5.4; kontrollierte Variablen in Zeile 1, variierte Variablen in Zeile 2 (farbkodiert), Fontänenhöhen sind farbkodiert eingezeichnet.

bei Kaubonbons mit Erdbeergeschmack und *Diet Coke* (51,5 cm mit *Diet Coke*; 21,5 cm mit *Cola Zero*; 9,4 cm mit klassischer *Cola* – Steighöhen bei Verwendung von Minz-Kaubonbons: 19,5 cm; 20,8 cm; 12,8 cm; GARDNER et al. (2014) verwenden einen *Geysir-Tube*, der eine deutlich größere Öffnung als 0,5 cm aufweist). Dies war als Übertragungsfehler verdächtig und sollte überprüft werden. Eine konkrete Hypothese jenseits der angestrebten Replizierbarkeit bestand nicht.

In der Versuchsdurchführung werden jeweils einer Flasche *Cola Classic*, *Light* bzw. *Zero* ein Kaubonbon (Geschmacksrichtung Erdbeere) hinzugefügt.

Die Fontäne der *Classic Cola* erreicht eine ungefähre Höhe von 1,60 m. Die *Light Cola* spritzt weit über die Markierung hinaus, was einer Höhe von über 3,15 m entspricht (außerhalb des Bildbereichs). Die *Zero-Flasche* war nicht komplett dicht verschlossen, sodass Flüssigkeitsaustritt zur Seite auftritt. Trotzdem erreicht die Fontäne noch eine Höhe von ca. 2 m (Abb. 4).

Selbst wenn der Versuch keine eindeutige Überlegenheit eines der Colagetranke belegen kann, scheint eine deutlich gesteigerte Reaktion mit Erdbeer-Kaubonbons zu bewerkstelligen zu sein.

5.6 Cola light + Erdbeer-/Minz-Kaubonbon

Die Frage aus 5.5 wurde weiterverfolgt und die Fontänen mit *Cola Light* verglichen, die sich bei der Verwendung unterschiedlicher Kaubonbon-Geschmäcker einstellen.

Ein Erdbeer- bzw. ein Minz-Kaubonbon werden in je eine Flasche *Cola-Light-Getränk* hinzugefügt. Der Ansatz mit dem Minz-Kaubonbon entwickelt eine Fontäne bis zu 1,80 m. Der Ansatz mit dem Erdbeer-Kaubonbon hingegen erzielt hier eine Scheitelhöhe von ‚nur‘ 1,15 m (Abb. 4). Die Ergebnisse widersprechen der Annahme, dass Erdbeer-Kaubonbons eine stärkere Fontäne erzeugen als Minz-Kaubonbons – sie stehen aber gleichzeitig im deutlichen Missverhältnis zu den Beobachtungen aus Versuch 5.5, in dem *Cola Light* eine Fontänenhöhe von über 3 m erzielt.

Die Oberflächenbeschaffenheit zwischen den Kaubonbons ist vergleichbar (COFFEY, 2008). Wie die Nachfrage beim Hersteller ergibt, werden Erdbeer-Kaubonbons u. a. zusätzliche Säuerungsmittel (Citronensäure, Weinsäure) zugesetzt. Der Effekt in Versuch 5.5 könnte durch Vorliegen dieser Säuerungsmittel erklärt werden (KUNTZLEMAN, DAVENPORT, COTHRAN, KUNTZLEMAN & CAMPBELL, 2017). Ein gesteigerter Säureeintrag erzwingt die Gleichgewichtsneueinstellung zugunsten des entlöstes Kohlenstoffdioxids (Abb. 1). Es kommt zur schnelleren Freisetzung von Kohlenstoffdioxid und führt so zur deutlich höheren Fontäne (5.5 in Abb. 4). Der ausbleibende Effekt in 5.6 könnte auf eine nicht homogene Verteilung der Säuerungsmittels auf der Bonbon-Oberfläche zurückgeführt werden.

5.7 Alternative grenzflächenaktive Substanzen

KUNTZLEMAN & KUNTZLEMAN (2021) beschreiben, dass auch Ethanol die Oberflächenspannung von *Diet Coke* herabsetzt und zu einer höheren Fontäne führt. Sie untersuchen den Effekt bezüglich seiner Gültigkeit in Mineralwasser. Ethanol- und kohlenstoffdioxidhaltige Lösungen sollten eine höhere Fontäne erzeugen als nur kohlenstoffdioxidhaltige Lösungen (KUNTZLEMAN & KUNTZLEMAN, 2021). Die hier leitende Erwartung entspricht somit der Vermutung in 5.4.

Zur Überprüfung werden je ein alkoholhaltiger und ein alkoholfreier *Piccolo-Sekt* ($V = 0,2 \text{ L}$) mit je einem Minz-Kaubonbon versetzt. Sortimentsbedingt konnte nicht auf Produkte aus derselben Kellerei zurückgegriffen werden, sodass die Variablenkontrolle nur bedingt möglich ist.

Der alkoholfreie *Piccolo-Sekt* erzielt eine Höhe von ca. 1,60 m. Beim alkoholhaltigen *Piccolo-Sekt* ist eine deutlich stärkere Reaktion zu beobachten. Die stark streuende Fontäne erreicht in Spritzern eine Höhe von bis zu 2,70 m – jenseits der angebrachten Messskala (Abb. 4).

Ein oberflächenwirksamer Einfluss des Ethanols scheint damit gezeigt zu sein. Die trotz des kleineren Lösungsvolumens sehr hohen Steighöhen der Fontänen dürften auf die vergleichsweise hohe Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Sekt zurückzuführen sein, die bis zu 5,6 bar Innendruck erzeugen (ROTH, 2009) – zum Vergleich: *Diet Coke* ‚bringt es‘ auf ca. 3 bar (KUNTZLEMAN & STURGIS, 2020).

5.8 Oberfläche der Kaubonbons

VILGIS (2009) beschreibt, dass sich die Kaubonbons durch eine besonders raue und unregelmäßige Oberfläche auszeichnen. Die raue Oberfläche biete mehr Nukleationsorte für die Bildung von Kohlenstoffdioxidbläschen. Entsprechend sollte sich eine rauere Oberfläche des Kaubonbons steigernd auf die Heftigkeit der Reaktion auswirken.

In je eine Flasche *Cola Light* wird je ein Minz-Kaubonbon hinzugefügt. Eines dieser Kaubonbons wird zuvor mithilfe eines Schleifpapiers (Körnung 100) aufgeraut. Dies Körnung entspricht einer Korngröße von ca. 160 μm (DIN ISO 6344).

Das nicht behandelte Minz-Kaubonbon zeigt eine deutlich höhere *Cola-Fontäne* (ca. 3,50 m) als das behandelte Kaubonbon (ca. 3,00 m). Beide Fontänen schießen über die verwendete Messskala hinaus, sodass die Scheitelpunkte abgeschätzt werden müssen (Abb. 4). Die unterschiedlichen Höhen der Fontänen lassen darauf schließen, dass entgegen der Erwartung durch das Abschleifen keine heftigere Reaktion eintritt.

Ein möglicher Erklärungsansatz könnte in der Zerstörung der Oberflächenbeschaffenheit des Kaubonbons liegen. Die Größe der Unebenheiten liegt im Mikrometerbereich (COFFEY, 2008; KUNTZLEMAN, ANNIS, ANDERSON, KENNEY & DOCTOR, 2020) und bezogen auf ein Kaubonbon könnten sich bis zu 300.000 Nukleationsorte verteilen (KUNTZLEMAN & KUNTZLEMAN, 2021). Die feinen Strukturen von bis zu 15 μm Durchmesser (KUNTZLEMAN & KUNTZLEMAN, 2021) werden durch das ‚grobe‘ Korn des Sandpapiers tendenziell ausgeschliffen und so verringert sich die wirksame Oberfläche. Gleichermäßen ist denkbar, dass der Kaubonbon-Überzug aus Carabawachs einen Einfluss ausübt, der nach dem Abschleifen nicht mehr wirksam ist (vgl. z.B. COFFEY, 2008) – ein analoger Einfluss von Gummi arabicum als Überzugsmittel konnte allerdings nicht bestätigt werden (KUNTZLEMAN, ANNIS, ANDERSON, KENNEY & DOCTOR, 2020).

6 Diskussion und Ausblick

Die vorgestellte Versuchsreihe hatte zum Ziel aufzuzeigen, dass der beliebte *Cola-Geysir* das Potenzial für eine Vielzahl variablenkontrollierter Untersuchungen bietet. Damit ergibt

sich für den naturwissenschaftlichen Unterricht die Möglichkeit, anschaulich an einem effektvollen Versuch Aspekte des kontrollierten Experimentierens zu thematisieren (ASTALL & BRUCE, 2010).

Bei vergleichsweise geringem Material- und Zeitaufwand ist es gelungen, acht Ideen nachzugehen, die in der Zusammenschau ein verhältnismäßig komplexes Bild der Vorgänge im Cola-Geysir zeichnen. Die bedeutsame Beschaffenheit der rauen Oberfläche der Kaubonbons konnte ebenso demonstriert werden wie die Rolle, die der Kohlensäuregehalt der Getränke spielt, und nicht zuletzt die Einflüsse grenzflächenaktiver Substanzen. Zugleich wird deutlich, dass das Phänomen nicht einfach zu erklären ist, sondern sich die Vorgänge in komplexen Stoffgemischen gegenseitig beeinflussen. Damit bieten die acht Versuche die Möglichkeit, weitere Fragen anzustoßen und diese in neue Untersuchungen münden zu lassen. Eine vertiefte Beobachtung der Vorgänge im farblosen Mineralwasser könnte den Lernenden eine differenzierte Beschreibung der Gasbildung am Kaubonbon erlauben (vgl. KUNTZLEMAN, ANNIS, ANDERSON,

KENNEY & DOCTOR, 2020). Dabei können sie unter Umständen auch erkennen, dass die Gasbildung nicht zuletzt durch die Sinkgeschwindigkeit des Bonbons beeinflusst wird (SIMS & KUNTZLEMAN, 2016) bzw. in zwei Phasen erfolgt (GARDNER et al., 2014). Der Einfluss der Lösemitteltemperatur wurde in der vorliegenden Durchführung nicht untersucht, lässt sich aber mit einfachen Mitteln untersuchen (SIMS & KUNTZLEMAN, 2016; KUNTZLEMAN & STURGIS, 2020).

Lernende können in den Versuchen selbst aktiv werden, da die verwendeten Stoffgemische für den häuslichen Bedarf bestimmt sind und sich eine Gefahrstoffprüfung weitgehend erübrigt. Auch tendenziell zögerliche Lernende sollten so in der Durchführung keine Ängste hegen müssen. Die erzielten Ergebnisse erscheinen zwar schon im Einzelversuch meist zu überzeugen, sollten im Klassenunterricht jedoch in jedem Fall durch Wiederholungsversuche – d. h. Messwiederholungen – ergänzt und untermauert werden. Es dürfte sinnvoll sein, sich im Klassengespräch zunächst auf ein oder zwei Faktoren zur Bearbeitung zu einigen, die in der Klasse untersucht werden sollen, und dann Themengruppen zu bilden.

Zusätzlich stellen die hier beschriebenen Versuche eine Variante des Geysirs vor, die eine unklebrige und damit wenig-Wespenaffine Durchführung erlauben.

Der Sprudel-Geysir lädt somit dazu ein, sich vielfältig über naturwissenschaftliche Zusammenhänge auszutauschen und die-

sen in systematischen Untersuchungen nachzugehen. So schön der Wow-Moment bei der einmaligen Durchführung kurz vor den Ferien auch sein mag, man verschenkt allenfalls einen wertvollen Lernanlass, der den Unterricht bereichern kann (ASTALL & BRUCE, 2010).

Literatur

ASTALL, C. & BRUCE, W. (2010). "Can We Do That Again?". Engaging Learners and Developing Beyond the "Wow" Factor in Science. *Science Education Review*, 9(2), 63-69.

CHEN, Z. & KLAHR, D. (1999). All Other Things Being Equal. Acquisition and Transfer of the Control of Variables Strategy. *Child Development*, 70(5), 1098-1120.

COFFEY, T. S. (2008). Diet Coke and Mentos. What is really behind this physical reaction? *American Journal of Physics*, 76(6), 551-557.

EICHLER, J. F., PATRICK, H., HARMON, B. & COONCE, J. (2007). Mentos and the Scientific Method. A Sweet Combination. *Journal of Chemical Education*, 84(7), 1120-1123.

EMDEN, M. (2021). Reintroducing “the” Scientific Method to Introduce Scientific Inquiry in Schools? A Cautioning Plea Not to Throw Out the Baby with the Bathwater. *Science & Education*, 30(5), 1037–1073.

GARDNER, D. E., PATEL, B. R., HERNANDEZ, V. K., CLARK, D., SORENSEN, S., LESTER, K., SOLIS, Y., TAPSTER, D., SAVAGE, A., HYNEMAN, J. & DUKES, A. D., III. (2014). Investigation of the Mechanism of the Diet Soda Geyser Reaction. *The Chemical Educator*, 19, 358–362.

HOLLEMAN, A.F., WIBERG, E. & WIBERG, N. (2007). *Lehrbuch der anorganischen Chemie*. de Gruyter: Berlin.

KUNTZLEMAN, T. S., ANNIS, J., ANDERSON, H., KENNEY, J. B. & DOCTOR, N. (2020). Kinetic Modeling of and Effect of Candy Additives on the Candy-Cola Soda Geyser. Experiments for Elementary School Science through Physical Chemistry. *Journal of Chemical Education*, 97(1), 283–288.

KUNTZLEMAN, T. S., DAVENPORT, L. S., COTHRAN, V. I., KUNTZLEMAN, J. T. & CAMPBELL, D. J. (2017). New Demonstrations and New Insights on the Mechanism of the Candy-Cola Soda Geyser. *Journal of Chemical Education*, 94(5), 569–576.

KUNTZLEMAN, T. S. & KUNTZLEMAN, J. T. (2021). Ethanol as a Probe for the Mechanism of Bubble Nucleation in the Diet Coke and Mentos Experiment. *Molecules*, 26.

KUNTZLEMAN, T. S. & STURGIS, A. (2020). Effect of Temperature in Experiments Involving Carbonated Beverages. *Journal of Chemical Education*, 97(11), 4033–4038.

ROBERTS, D. A. & BYBEE, R. W. (2014). Scientific Literacy, Science Literacy, and Science Education. In: N.G. LEDERMAN & S.K. ABELL (Hg.): *Handbook of Research on Science Education, Volume II*, London: Routledge, 545–558.

RÖMPP, G. (2018). *Philosophie der Wissenschaft. Eine Einführung*. Böhlau: Köln.

ROTH, K. (2009). Sekt, Champagner & Co. So prickelnd kann Chemie sein. *Chemie in unserer Zeit*, 43(6), 418–432.

SADLER, T. D. (2004). Informal Reasoning Regarding Socioscientific Issues. A Critical Review of Research. *Journal of Research in Science Teaching*, 41(5), 513–536.

SIMS, T. P. T. & KUNTZLEMAN, T. S. (2016). Kinetic Explorations of the Candy-Cola Soda Geyser. *Journal of Chemical Education*, 93(10), 1809–1813.

VILGIS, T. (2009). Die Cola-Fontaine. *Physik in unserer Zeit*, 40(6), 316.

WILHELM, M. & KUNZ, P. (2016). Praktisch-naturwissenschaftliches Arbeiten im Unterricht. In: S. METZGER, C. COLBERG & P. KUNZ (Hg.): *Naturwissenschaftsdidaktische Perspektiven. Naturwissenschaftliche Grundbildung und didaktische Umsetzung im Rahmen von SWiSE*, Bern: Haupt Verlag, 126–140.

MARKUS EMDEN ist seit 2018 Professor für Didaktik der Naturwissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Einer seiner Forschungsschwerpunkte liegt auf dem naturwissenschaftlich-experimentellen Arbeiten. Seit 2022 ist er Honorarprofessor an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Kontakt: markus.emden@phzh.ch; Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, CH-8090 Zürich.

ROSANNA AICH, SARAH BORTEL, SAMIRA EL-SHAHAT, JOSEFINE ELZNER, NADINE HANSLIK, PHILIPP HERTER, KAI SCHWEIKHARDT, DERYA SONGÖR, ABDUERRAHIM TITIZ, CAROLIN ULMER und MARIE-LENA WEBER studieren an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd Chemie für das Sekundarstufen-I-Lehramt. Sie haben die vorliegende Versuchsreihe und ihre Hintergründe im Rahmen eines Kompaktseminars im Masterstudium erarbeitet und erprobt.

Hinweis:

Die in diesem Beitrag beschriebenen Experimentieranleitungen wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch können weder die Autor/inn/en noch die Herausgeber/innen für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen eine Haftung übernehmen, auch Druckfehler können nicht immer ausgeschlossen werden. Es sei darauf hingewiesen, dass beim Experimentieren grundsätzlich ein Kittel und eine Schutzbrille zu tragen sind, auch wenn dies in Versuchsvorschriften nicht immer explizit erwähnt wird. Außerdem ist zu beachten, dass vor Versuchsdurchführungen in der Schule eine Gefährdungsbeurteilung unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten zu erstellen ist. ■

Ein digitaler Escape Room zur Säure-Base-Theorie

Der SBV BRØNSTED '72 feiert Jubiläum

JASMIN KNEUPER – DAVID JOHANNES HAUCK – NIELS REIMANN – ANNIKA TEBBE – KOLJA KNIES – CHRISTOPH PIETZARKA – INSA MELLE

in Jubiläum, ein böser Scherz und ein eingesperrtes Mitglied: Im Rahmen des digitalen Escape Rooms „Der SBV BRØNSTED '72 feiert Jubiläum“ können Schüler/innen zentrale Inhalte der Säure-Base-Theorie nach BRØNSTED/LOWRY wiederholen, üben und festigen. Das Format des Educational Escape soll dabei Kreativität, strategisches Vorgehen und zielgerichtete Zusammenarbeit fördern.

